

УДК 612.8

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИХ ПОВЕДЕНИЕ

ХУСАИНОВА МАЛИКА БУЛАТОВНА

НАО «Медицинский университет Астана»
Астана, Казахстан

ХУСАИНОВА ДИЛЬНАРА БУЛАТОВНА

РГП на ПХВ «Детский сад «Қарлығаш» МЦ УДП РК
Астана, Казахстан

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются: психофизиологические особенности детей дошкольного возраста; факторы, влияющие на их поведение; формирование психики; эмоциональность и ее влияние на взаимодействие со взрослыми; интенсивное развитие мозга; особенности функционирования нервной системы.

Ключевые слова: психофизиологические особенности; дошкольный возраст; поведение; эмоциональность; развитие мозга; нервная система.

Введение

Детский возраст является важным этапом формирования организма и психики человека. В этот период происходят интенсивные процессы роста и развития всех систем и органов организма, особенно нервной системы. Психофизиологические особенности детей оказывает значительное влияние на их поведение, эмоциональные реакции и познавательную деятельность.

Понимание психофизиологических особенностей детского организма имеет большое значение для педагогов, психологов и врачей детского профиля, так как позволяет правильно организовать процесс обучения и лечения детей.

Психофизиологические особенности детского организма

Основная психофизиологическая особенность детского организма – это эмоциональность. Возраст ребенка формирует эмоциональное поведение детей на разных этапах взросления. Чем меньше ребенок, тем более эмоциональное поведение. В результате взаимодействия с новыми сторонами действительности, и соответственно эмоции оказывают стимулирующее влияние на познавательные и психические процессы, вырабатывают индивидуальное отношение к людям и окружающей среде [1].

Связь психических процессов и физиологических механизмов изучает психофизиология. У детей данная взаимосвязь выражена особенно ярко, поскольку развитие психики непосредственно связано с процессом созревания центральной нервной системы [6].

Нервная система ребенка характеризуется высокой пластичностью и интенсивным развитием. Масса головного мозга новорожденного составляет примерно четверть массы мозга взрослого человека, однако уже к школьному возрасту она достигает около 90% окончательного объема [2]. Для нервной системы детей характерны: повышенная возбудимость, слабость торможения, высокая чувствительность к внешним раздражителям.

По мнению И.П.Павлова, процессы возбуждения в детском возрасте значительно преобладают над процессами торможения, что объясняет повышенную активность и эмоциональность детей [3].

За эмоциональность детей отвечает, прежде всего, ретикулярная формация ствола мозга, таламус, гипоталамус, кора больших полушарий. Соотношение этих сложных систем, их функциональное состояние, способы связи каждой из структур с другими образованиями мозга, особенно с корой больших полушарий, определяет характер и выраженность эмоциональных реакций организма в различных ситуациях. Эмоции у детей достаточно

непроизвольны, так как в развитии важную роль играют подкорковые структуры мозга. Период от 2-7 лет называют «Возраст аффективности». В этом возрасте эмоции имеют бурный, но не стойкий характер, что проявляется в виде ярких кратковременных реакция, в быстром переходе от одного эмоционального состояния к другому. Ребенок легко пугается, сердится, но с той же легкостью может быть заинтересован игрой, вызвать у него удовольствие, радость, дети исключительно заражаемы они особенно подвержены влиянию эмоций, переживаемых другими детьми и взрослыми [1].

Контролируется эмоциональное поведение у человека на кортикальном уровне. В частности, с функцией коры больших полушарий связаны сложные, тонко организованные формы эмоционального поведения человека.

Среди вегетативных показателей, указывающих на активацию эмоциональной сферы человека, наиболее информативным являются кожно-гальванический рефлекс, интенсивность потоотделения, изменение ритмики сердечной деятельности и дыхания, которые сопутствуют положительным или отрицательным эмоциям [1].

Акселерация, характеризующая ускоренное развитие личности современных подростков, не совпадает по срокам со становлением личности, формирование устойчивого характера. В поведении подростка в ответ на обычный раздражитель возникает неадекватные по силе и характеру реакции. В силу относительной слабости функции коры головного мозга реакции ребенка на речевые раздражители замедлены, а чрезвычайная обидчивость вызывает появление слез по самому незначительному поводу. На всем поведении подростка лежит печать страстности, на малейшую несправедливость к себе он способен «сорваться». В этом периоде требуется разумное и бережное отношение к ребенку со стороны взрослых [1].

Познавательные процессы у детей так же имеют свои особенности.

- внимание менее устойчиво;
- память носит преимущественно непроизвольный характер;
- мышление развивается поэтапно.

По мнению В.С. Мухиной, в дошкольном возрасте ведущая роль играет наглядно-образное мышление, при котором ребенок познает мир через конкретные образы и действия [4].

Прежде чем ребенок что-то запомнил необходимо наглядно показать и заинтересовать ребенка, желательно чтобы это было поэтапно, например, сначала необходимо показать на картинке(видео) какие-то действия, а затем повторить на муляже. Причем данные действия необходимо повторять несколько раз с временными промежутками. Соответственно у детей младшего возраста есть 3 этапа запоминания информации: знание, навык, привычка.

Что касается детей старшего возраста этапы запоминания увеличивается на 2 этапа: знание, понимание, убеждение, навык, привычка. У детей старшего возраста по мимо знаний необходимо чтобы ребенок воспринимал информацию, и понимал, как ее применять.

Высокая активность детей связана с особенностями функционирования нервной системы. Движение играет важную роль в развитии организма, так как способствует формированию нервных связей, способствует развитию координаций и равновесия, формирует пространственное восприятие, повышение познавательной активности ребенка. Согласно теории когнитивного развития.

Исследования показывают, что физическая активность положительно влияет на когнитивные реакции и психоэмоциональное состояние детей [5]

Исходя из вышеизложенного, психофизиологические особенности детей оказывают значительное влияние на сформированность поведения ребенка, эмоциональной и познавательной деятельности. Незрелость нервной системы, высокая эмоциональность и особенности развития нервных процессов определяет характер поведения детей.

Учет этих особенностей позволяет создать благоприятные условия для воспитания, обучения и лечения детей, а так же способствуют гармоничному росту и развитию личности ребенка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Супиев Т.К., Зыкеева С.К. Лекции по стоматологии детского возраста: Учебное пособие- по общ.ред. Т.К.Супиева- Алматы, «Тау-Самал», 2013.
2. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития. -Москва: Академия, 2012
3. Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга.-Санкт-Петербург: Питер, 2023.
4. Мухина В.С. Детская психология.- Москва: Просвещение, 2010
5. Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека.- Санкт-Петербург: Питер, 2005.
6. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте.-Москва: Просвещение, 2008.